

TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA MARKETING

Axmedov Alim Babaniyazovich

Termiz davlat universiteti

Iqtisodiyot va turizm fakulteti

"Biznes boshqaruvi va statistika"

kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7703417>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyati, mamlakatimiz korxonalarida marketing konsepsiyasini qo'llash masalalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Tadbirkorlik, iqtisodiyot, marketing, korxonalar, biznes, bozor, rahbar, ishlab chiqarish, narx, mahsulot, iste'molchi, reklama, tovar, xaridor, raqobat.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan so'ng iqtisodiyotni rivojlantirish, isloh qilish va erkinlashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Xususiyl sektorini kengaytirish, kichik biznes, fermer xo'jaliklari va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish borasida tub burilishga erishildi. Hozirgi kunda kichik tadbirkorlik(biznes)ning yalpi ichki mahsulot hajmidagi ulushi 54% ni tashkil etdi. Bunga ko'p jihatdan huquqiy bazani mustahkamlash, iqtisodiyotni mazkur sektori uchun qulaylik, imtiyoz va kreditlar tizimini shakllantirish tufayli erishildi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek:

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni diversifikatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga alohida e'tibor qaratishni istardim. Ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash investitsiyalarni jalb qilishning qo'shimcha imkoniyatlarini yaratib berish va moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish asosida mahalliy korxonalarni ichki va tashqi bozorlarda raqobatlasha olish imkonini beradi. Respublikamizda kichik biznes va xususiyl tadbirkorlikni rivojlantirish va kengaytirishning nazariy muammolari bilan iqtisodchi olimlar: S.S. G'ulomov, Yo.A. Abdullaev, V.B. Berkinov, B.Yu. Xodiev va boshqalar shug'ullanib kelmoqdalar. Jumladan, S.S. G'ulomovning –Tadbirkorlik va kichik biznes, B.Yu Xodiev, M.S.Qosimova va boshqalarning –Kichik biznesni boshqarish, Shodibekova D. A, M.S.Qosimova va boshqalarning –Kichik biznesni boshqarish, M.R. Boltaboev va boshqalarning –Kichik biznes va tadbirkorlik|| kabi o'quv qo'llanmalarida kichik biznesning shakllanishi va rivojlanishi, kichik biznes tashkiliyl formalari, rejalashtirish, litsenziyalash, boshqarish psixologiyasi, kichik biznesni moliyaviyl holati va kredit bilan ta'minlash, kichik biznesda marketingni xususiyatlari ko'rib chiqilgan.

Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti, erkin raqobat sharoitida marketing birinchiyoriga chiqib qoladi. Chunki marketing tovarning ishlab chiqaruvidan iste'molgacha bo'lgan yo'lini belgilab beradigan jarayondir. U mahsulotni ishlab chiqarish va sotishning kompleks tizimi bo'lib, xaridorning talab va ehtiyojini har tomonlama o'rganishga asoslanadi. Bu jarayon o'zgarib turadigan bozorga moslashib borish tizimi bo'lib hisoblanadi. Ishlab chiqarish va umuman xo'jalik yuritishga marketing nuqtai nazaridan yondashish xaridorga ta'sir qilishning keng jabhalarini o'z ichiga oladi. Marketing bo'limiga qolgan barcha bo'limlarni o'zaro bog'lovchisi, ishlab chiqarishning boshida turuvchi asosiy bo'g'in sifatida qaralishi lozim. Ularning birgalikdagi hamkorligi natijasida bozor tadqiq qilinadi, korxonaning biznes sohasidagi yangi imkoniyatlari izlanadi, marketing strategiyasi va taktikasi yaratiladi, reklama va tovarlar harakati bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqiladi, baholar o'rnatish amalga oshiriladi,

rejalar yaratiladi va uning bajarilishi ustidan nazorat olib boriladi. Marketingning eng asosiy vazifalaridan biri kafolatlangan yuqori sifatli, xaridor talabiga javob beradigan raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni va sotishni tashkil qilish hamda yo'lga qo'yishdir. Bu o'rinda iqtisodiyotni boshqarishda marketing unsurlaridan biri reklamaning o'rni beqiyosdir. Yaxshi tashkil etilgan reklama bozor talabini oldindan kora bilishva bozor sharoitida xaridorlar oqimini boshqara olish imkonini beradi. Reklama biror korxonaga, mahsulot, xizmat turi, ijtimoiy faoliyatning biror turini ommalashtirish maqsadida qilingan ishdir. Shu maqsadda reklama o'sha korxonaga yoki ijtimoiy faoliyatning biror-bir mahsulotiga yoki xizmat turiga keng jamoatchilikning e'tiborini jalb etadi. Har bir korxonaga va tashkilot mahsulotining turi, uning taniqlililik darajasidan kelib chiqib o'z reklama dasturini ishlab chiqadi.

Marketingni asosiy elementlarini tashkil topishi – bozorni tadqiq qilish va tahlil etish, narxni tuzilishi tamoyili; servis siyosati – Sayrus Makkormek nomi bilan

bog'lanadi. 1902 yildan boshlab AQSHning (Michigan, Kaliforniya, Illinoys) universitetlarida marketing muammolari bo'yicha («Tovarlar marketingi», «Marketing uslublari» fanlari va boshqalar) fanlar kiritilib, ma'ruzalar o'qitila boshladi. 1926 yilda AQSHda marketing va reklama milliy uyushmasi tashkil topdi,

keyinchalik uning negizida Amerika marketing jamiyati barpo etildi, bu jamiyat 1973 yilda Amerika marketing uyushmasi nomini oldi. Bir oz keyinroq bunday uyushma va tashkilotlar G'arbiy Evropa mamlakatlari va Yaponiyada ham paydo bo'ldi. Xalqaro marketing tashkilotlari - Evropa marketing va ijtimoiy fikr tadqiqotlari jamiyati, Xalqaro marketing federatsiyasi, Evropa Akademiyasi va shunga o'xshashlar yuzaga keldi. O'tgan asrning 60-yillar o'rtasida eng yirik Amerika korporatsiyalarining barchasi o'z xo'jalik faoliyatida marketingning asosiy talablarini qo'llay boshladi. G'arbiy Evropa va Yaponiyada marketing g'oyalari AQSHga qaraganda sustroq joriy qilindi. Ammo 60-yillarning oxiriga kelib ular marketing amaliyotini tezkorlik bilan o'zlashtirishga kirishdilar va bunda muhim yutuqlarga erishdilar. Amerika modeli bo'yicha marketing faoliyati birinchi navbatda korxonani maqsad va vazifalariga erishishga qaratiladi hamda ikkinchi navbatda esa iste'molchilarni ehtiyojini qondirishga qaratiladi. Yapon modeli bo'yicha marketing faoliyati eng avvalo iste'molchilarni hohish – ehtiyojini qondirishi kerak. Yapon marketingining asosiy maqsadi – iste'molchiga xizmat qilish, Amerika marketingi uchun esa, maqsadga erishish uchun hamma vositalardan foydalanish mumkin

Zamonaviy marketingni davri o'tgan asrning 1995 yillaridan boshlandi. SHu davrdan boshlab marketing – murakkab ijtimoiy – iqtisodiy jarayon sifatida o'rganilmoqda.

Hozirgi vaqtda AQSH va rivojlangan mamlakatlarda marketing masalalari bo'yicha juda ko'p tadqiqot firmalari faoliyat olib bormoqda. SHuningdek, marketing muammolarini tadqiq qilishni tijorat boshqaruvi asosida universitetlar ham, savdosanoat assotsiatsiyalari, davlat tashkilotlari va xizmatlari ham shug'ullana boshladi. 1972 yilda F. Kotler mikromarketing va makromarketing tushunchalarini asoslab beradi. 1976 yilda Shelbi Xant marketing ayirboshlash jarayoni haqida ilm hisoblanishini ko'rsatdi. XX asrning 80-yillar oxiri 90-yillar boshlarida marketingni globalashtirish jarayoni kuzatildi. SHuningdek, 1990 yilda Avstraliyaning Kanberra shahrida «Marketing – bu hamma narsa», «Marketing biznesni anglatadi» shiori ostida global marketing bo'yicha Xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Hozirgi davrda jahon iqtisodiyotida sanoat davri axborot davriga o'rin bo'shatib bermoqda. Bu jahonning barcha rivojlangan davlatlarida kuzatilmoqda. Tez o'zgaruvchan bozor sharoitlari,

narxsiz raqobat usullarining rivojlanishi, ishlab chiqarish yuksak darajada chaqqon moslashuvchan, yakka iste'molchiga mo'ljallangan, hajmi kichik bozor sohalari, bozor segmentlari va ayrim «so'qmoq»larning ko'pligi unga xos xususiyatlardir. Ayni paytda ishlab chiqarishning ixtisoslashuvi shunday darajaga etdiki, bir bozorning oraliq segmentlarida bo'sh makon juda kam qoladi. Natijada bozor raqobati yanada shiddatli tus oladi. Ammo bu jarayon narx omili negizida emas, balki raqobatning yanada takomillashgan usul va shakllari paydo bo'lishi natijasida yuz beradi. Tovarning «hayotiy sikli» misli ko'rilmagan darajada qisqaradi. Hozirgi davrda etakchi yapon elektron firmalari bozorga o'rtacha har uch oyda bir marta mikrosxemalarning yangi turini chiqaradi. Mahsulotlar assortimentning xilma xilligi ortdi, bir xil buyumlarni ko'plab ishlab chiqarish kamaydi, ya'ni to'p-to'p qilib uyub tashlash tajribasidan voz kechilmoqda.

Marketingning asosiy prinsiplaridan biri halollikdir. Sifatli mahsulot, hamyonbop narx, yetkazib berish xizmatini to'g'ri yo'lga qo'yish va qiziqarli reklama marketingning muhim poydevori hisoblanadi. Marketing bozorning har qanday o'zgarishlariga turlanuvchi e'tibor qaratish prinsiplariga asoslanadi. U talab miqdori, iste'molchilar xulq-atvori, yetkazib beruvchilar, vositachilar, raqobatchilar muammolarining mavjud va bashoratlangan miqdori (kattaligi)ga nisbatan bozorkonyunkturasini tizimli va sinchiklab hisobga olishni bildiradi. Firma tomonidan xo'jalik qarorlari qabul qilish markazlarini uzluksiz kelib tushayotgan marketing ma'lumotlari asosida bozorning holatini his qilib turadigan bo'limlarga qo'shib (aralashtirib) yuborilishi bozorning o'zgarayotgan talablarini uning ishlab chiqarish, savdo va ilmiy-tadqiqot faoliyatini tez sezib olish (zudlik bilan e'tibor qaratishi)ga imkon beradi. Bill Geyts "Fikr tezligidagi biznes" kitobida ta'kidlaydiki, hozirgi zamon informatsion texnologiyalaridan foydalanish bozordagi vaziyatni bir necha hafta emas, bir necha soat oldin ko'ra olib, biznesda bozorda yuqori raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun zarur bo'ladigan tezlikka erishish imkonini beradi. Raqobatchilarga nisbatan esa "kim raqobatchilarini unutsa, o'sha bozorni unutadi" degan fikrni hamisha unutmaslik kerak. Bugun raqobatchilarni yo'q qilish emas, hurmat qilish kerak, chunki u mudrashga emas, o'ylashga, ijod qilishga, intilishga undaydi.

References:

1. Ergashxodjaeva Sh.Dj, Qosimova M.S, Yusupov M.A. MARKETING ASOSLARI
2. Qosimov M. S, Hodiev B. Yu, Samadov A. N, Muhitdinova U. S, Kichik biznesni boshqarish. 2003 yil
3. F.T. Bazarova Marketing o'quv qo'llanma TOSHKENT 2015
4. M.P. Boltabayev, M .S. Qosimova, B.K. G'oyibnazarov, SH.J. Ergashxodjayeva, A.N. Samadov, Sh.I. Otajonov Kichik biznes va tadbirkorlik.
5. Tadbirkorlik faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. 2009 yil. 15 may. (PQ-1112-son). 11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.
6. Qosimov G. Menejmet. Darslik. -T.: O'zbekiston, 2003. 41. G'ulomov S.S. Menejment asoslari: Iqtisodiyot yo'nalishidagi Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. -T.: «SHarq», 2002.